

UTILIZAÇÃO DO ALGORITMO DE DIJKSTRA E A* NA ESCOLHA DO MENOR CAMINHO

Luis Fernando Alves da Silva – luisfads.aluno@unipampa.edu.br
Matheus Otero Romano – matheusromano.aluno@unipampa.edu.br
Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa – pedroamalfi.aluno@unipampa.edu.br

DOI: [10.5281/zenodo.13363161](https://doi.org/10.5281/zenodo.13363161)

PROBLEMA

Shortest Path - Encontre o caminho mais curto de s a t em G . O problema de encontrar caminhos mais curtos em um grafo tem muitas aplicações, neste projeto tem-se um cenário para um personagem de jogo digital com movimentação baseada na grade de um tabuleiro com obstáculos.

JUSTIFICATIVA

Grande parte dos jogos envolve a movimentação de personagens, em alguns destes o jogador seleciona um destino e o personagem se movimenta até este ponto evitando obstáculos pelo caminho. O ideal é que o personagem percorra o caminho mais curto possível, além disso este caminho deve ser computado em tempo hábil para que o jogo apresente uma movimentação suave e convincente.

INTRODUÇÃO

O problema do caminho mais curto é um dos problemas fundamentais em teoria dos grafos e otimização. Ele se refere à busca pelo caminho de menor custo entre dois vértices em um grafo ponderado, onde cada aresta possui um peso associado. O custo total de um caminho é a soma dos pesos das arestas ao longo desse caminho. É especialmente utilizado na movimentação de personagens em jogos digitais. Dentre os algoritmos que tratam esse assunto tem-se em uso neste trabalho: Dijkstra e A*. Onde, o algoritmo de Dijkstra é uma técnica clássica em teoria dos grafos para encontrar o caminho mais curto entre um vértice de origem e todos os outros vértices em um grafo ponderado não direcionado ou direcionado. Proposto por Edsger Dijkstra em 1956, o algoritmo mantém um conjunto de vértices cujas distâncias mais curtas da origem são conhecidas e atualiza iterativamente essas distâncias, garantindo uma solução ótima. Já o algoritmo A* é um método de busca informada frequentemente aplicada para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em um grafo. Desenvolvido por Peter Hart, Nils Nilsson e Bertram Raphael em 1968, o A* combina os benefícios da busca em largura (ou profundidade) com um método que guia a exploração para direções mais promissoras.

ALGORITMOS

O algoritmo de Dijkstra é uma técnica amplamente utilizada para encontrar o caminho mais curto em um grafo direcionado ponderado, partindo de um nó de origem e alcançando todos os outros nós do grafo. Sua abordagem é baseada em um processo guloso (greedy), o que significa que ele escolhe sempre o nó mais

próximo da origem que ainda não foi visitado.

Inicialmente, as estimativas de distância para todos os nós são definidas como infinito, exceto para o nó de origem, que é definido como zero.

À medida que o algoritmo avança, ele atualiza essas estimativas de distância, reduzindo-as sempre que encontrar um caminho mais curto. O algoritmo continua iterativamente, visitando os nós vizinhos e atualizando suas estimativas de distância. O mesmo para quando todos os nós tenham sido visitados ou quando o nó de destino seja alcançado. O resultado é um conjunto de distâncias mínimas entre o nó de origem e todos os outros nós do grafo.

Análise Assintótica:

O algoritmo de Dijkstra é conhecido por ter uma complexidade de tempo de $O((V + E) * \log(V))$, onde V é o número de nós (vértices) e E é o número de arestas no grafo. Essa complexidade é devido ao uso de uma fila de prioridade que requer operações de inserção e remoção com eficiência logarítmica.

Figura 1 - Algoritmo Dijkstra

Dijkstra's algorithm

Disponível em: <https://github.com/kjsce-codecell/Graph-notes/blob/master/Algorithms/dijkstra.md>. Acesso em 27 nov. 2023.

Como ilustrado na Figura 1, o algoritmo de Dijkstra percorre todos os possíveis caminhos mesmo que encontre de imediato o menor custo.

Em seguida, tem-se um exemplo como passo a passo de como o algoritmos Dijkstra é executado com pesos entre os caminhos.

Figura 2 - Exemplo Dijkstra

Disponível em: <https://github.com/kjsce-codecell/Graph-notes/blob/master/Algorithms/dijkstra.md>. Acesso em 27 nov. 2023.

1 - Inicializando as distâncias como ilustrado na Figura 2.

Figura 3 - Exemplo Dijkstra

Disponível em: <https://github.com/kjsce-codecell/Graph-notes/blob/master/Algorithms/dijkstra.md>. Acesso em 27 nov. 2023.

2 - Escolhendo o primeiro nó a partir das distâncias como ilustrado na Figura 3.

Figura 4 - Exemplo Dijkstra

Disponível em: <https://github.com/kjsce-codecell/Graph-notes/blob/master/Algorithms/dijkstra.md>. Acesso em 27 nov. 2023.

3 - Escolhendo o próximo nó, com a distância mínima e repetindo o processo como ilustrado na Figura 4.

Figura 5 - Exemplo Dijkstra

Disponível em: <https://github.com/kjsce-codecell/Graph-notes/blob/master/Algorithms/dijkstra.md>. Acesso em 27 nov. 2023.

4 - Resultado final com o caminho mais curto como ilustrado na Figura 5.

O algoritmo A* é um algoritmo de busca em grafos que encontra o caminho mais curto entre um vértice inicial e um vértice objetivo. O algoritmo A* utiliza um método para estimar a distância entre um vértice e o vértice objetivo. Os métodos são estratégias ou métodos aproximados que são utilizados para resolver problemas e

encontrar soluções quando as abordagens exatas são impraticáveis ou muito demoradas. Em algoritmos determinísticos geralmente assumem a forma de regras ou estratégias que orientam o processo de busca ou otimização. Elas são frequentemente aplicadas em algoritmos que exigem uma exploração extensiva de um espaço de solução ou em problemas para os quais não existe uma solução algorítmica eficiente conhecida.

Vale ressaltar que, enquanto um método pode acelerar o processo de busca, ela não oferece garantias de encontrar a solução ótima em todos os casos. Em vez disso, os métodos buscam encontrar soluções suficientemente boas em um tempo viável. Onde, ainda assim é eficiente para problemas complexos de busca de caminho.

A escolha do método adequado depende do contexto da aplicação. Neste projeto utilizou-se A* com método de Manhattan que possui complexidade temporal de $O(E + V * \log(V))$, onde V é o número de vértices do grafo e E é o número de arestas do grafo e também por ser mais fiel ao problema específico do cenário de um jogo. Assim, faz-se por buscar a melhor eficiência. Existe também o método euclidiano onde possuem comportamentos diferentes.

Euclidiano: Favorece movimentos diagonais, já que a distância euclidiana é minimizada quando se segue uma trajetória em linha reta. É especialmente útil em ambientes contínuos ou quando os movimentos diagonais têm o mesmo custo que os movimentos horizontais e verticais.

Manhattan: Tende a priorizar movimentos em linha reta na grade, pois é mais precisa em ambientes nos quais os movimentos diagonais são mais caros do que os movimentos horizontais ou verticais.

Figura 6 - Exemplo entre diferenças de Manhattan e Euclidiana

Disponível em:

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.omnicalculator.com%2Fmath%2Fmanhattan-distance&psig=AOvVaw0QSwlHaJxlzOfPZDCmb350&ust=1701219551717000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCODui6G-5YIDFQAAAAAdAAAAABAD>. Acesso em: 27 nov. 2023.

Na Figura 6 é ilustrado de maneira objetiva a diferença entre os caminhos em como são percorridos. Euclidiano em base diagonal bem como Manhattan em base ortogonal.

DIFERENÇA

A principal diferença entre os algoritmos de Dijkstra e A* com o método de Manhattan é que, Dijkstra encontra o caminho mais curto de um ponto de origem para **todos** os outros pontos no grafo. Enquanto A* com o método de Manhattan encontra o caminho mais curto de um ponto de origem para um ponto de destino **específico**.

DESENVOLVIMENTO

1. Código fonte (repositório)

O Repositório com toda a aplicação pode ser adquirido através do link abaixo (https://github.com/luisfernandoads/shortest_path)

a. Estruturação do código

O projeto é dividido em vários módulos (arquivos) na linguagem de programação Lua, cada um responsável por uma parte do processo.

Segue a visão geral de como eles funcionam:

- `main.lua`: Arquivo principal que orquestra todo o processo. É importado módulos, configura os parâmetros e executa a busca de caminho.
- `utils_functions.lua`: Contém funções utilitárias, incluindo uma função para ordenar pares chave-valor em uma tabela.
- `map_functions.lua`: Responsável pela geração do mapa aleatório com obstáculos. O mapa é usado como base para os cálculos dos caminhos.
- `graph_functions.lua`: Cria um grafo ponderado a partir do mapa gerado, onde as células do mapa representam nós do grafo e as conexões entre as células são arestas com pesos com base nos valores das células do mapa.
- `pathfinding_functions.lua`: Implementa os algoritmos de busca de caminho, incluindo Dijkstra e Busca em Profundidade (DFS), para encontrar caminhos a partir das coordenadas de início e destino.
- `print_functions.lua`: Fornece funções para imprimir informações, incluindo o mapa, o grafo e o caminho em notação Lua.
- `export_functions.lua`: Exporta a representação do grafo em formato DOT (Graphviz) e gera um arquivo SVG a partir do arquivo DOT.

Parâmetros

O projeto permite a configuração de vários parâmetros:

- Tamanho da matriz do mapa (número de linhas e colunas).

- Coordenadas de início e destino no mapa, fixas ou aleatórias.
 - Pesos nas arestas, peso 1 ou variando de 1 a 9.
 - Obstáculos dentro do percurso, com ou sem obstáculos.
 - Quantidade de vezes que será executado, com crescimento linear da matriz a cada execução.
- b. Interface (e.g. de linha de comando usando `arg.parse`)

Para testar a aplicação, é necessário instalar as dependências (ler 2a abaixo), em seguida, clone o repositório no *GITHUB* com o comando:

git clone https://github.com/luisfernandoads/shortest_path.git

Abra o projeto no VSCode ou outro editor de código de sua preferência como pode se visto na Figura 7:

Figura 7 - Estrutura dos arquivos do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Abra um novo Terminal e digite o comando:

```
lua54 .\main.lua 10 10 false false true 10
```

Conforme imagem abaixo, Figura 08:

Figura 8 - Exportação de dados para arquivo CSV

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A Figura 8 ilustra o comando em execução com o interpretador da linguagem de programação LUA instalada e configurada em seu computador (no caso lua versão 5.4) em seguida é informado o nome do arquivo principal da aplicação (`.\main.lua`) e é enviado os parâmetros para a criação do mapa com 6 parâmetros sendo

o primeiro par a quantidade de linhas e colunas que seu mapa possuirá (10 10), em seguida indicando se possui pontos de início e final fixos ou aleatórios (neste caso o false informa que a coordenada de início será 1,1 e a final será correspondente ao tamanho da matriz nesse exemplo 10,10), após isso, é informado se será implementado pesos variáveis ou fixos pelas arestas entre o caminho de origem e destino (pesos variam de 1 a 9) ou se serão todas com o mesmo peso (padrão 1), neste caso não será inserido pesos no caminho (false), logo em seguida é informado se o usuário deseja que o caminho seja construído com ou sem obstáculos (no exemplo mencionado será adicionado obstáculos no trajeto - true) e por último, é informado a quantidade de vezes que deseja repetir a execução do projeto (no caso 10 vezes) - vale lembrar que o sistema cresce de forma linear, com base no valor inicial da matriz, então neste exemplo será uma matriz 10x10, depois 20x20, 30x30, 40x40, e assim sucessivamente até o atingimento das quantidades especificadas pelo usuário dentre os parâmetros, onde no exemplo é mencionado 10, finalizando com uma matriz 100x100, ressaltando que o crescimento das entradas é linear, mas o tamanho da matriz crescerá exponencialmente.

Sintaxe:

```
lua54 .\main.lua [rows] [cols] [random_positions] [node_weigh] [obstacle_path] [executions]
```

Explicando o comando:

- rows e cols representam o número de linhas e colunas na matriz do mapa.
- random_positions (true ou false) indica se o caminho se iniciará com posições iniciais e finais fixas (false) ou geradas de forma aleatória pelo sistema (true).
- node_weight (true ou false) informa se será inserido pesos as arestas do caminho de origem e destino na hora da escolha do menor caminho, true - adiciona pesos de 1 a 9 enquanto o false deixa todos com o mesmo peso, neste caso o padrão é 1 .
- obstacle_path (true ou false) é responsável por informar se o mesmo possui obstáculos (true) ou não (false) na hora da execução do projeto.
- executions é a quantidade de vezes que o projeto será executado, vale lembrar que o tamanho das entradas cresce de forma linear, com base no valor inicial da matriz, então se foi iniciado numa matriz 8x8, na segunda execução será 16x16, depois 24x24, 32x32, mas o tamanho da matriz cresce de forma exponencial com as entradas então $8 \times 8 = 64$, $16 \times 16 = 256$, $24 \times 24 = 576$, $32 \times 32 = 1024$.

c. Saída estruturada (e.g. usando logging)

Como resultado da execução do comando listado acima (1B), é gerado um mapa de forma aleatória com a quantidade de linhas e colunas informado, bem como com obstáculos aleatórios de aumentam ou diminuem

o custo de cada pedaço do trajeto entre o ponto inicial e final estipulados (explicado em 1B), conforme a imagem abaixo, Figura 9:

Figura 9 - Saída do projeto

```
Matriz de adjacencia
Tamanho: 10x10
Inicio: x=1, y=1
Final: x=10, y=10

Mapa
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Finalmente é informado o menor caminho para o Algoritmo de Dijkstra e A* com a método de Manhattan, conforme abaixo (Figura 10), bem como gerar dois arquivos para uma visualização dos caminhos encontrados.

Figura 10 - Resultado do caminho A* e Dijkstra

```
Caminho com Dijkstra
{101, 201, 301, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 508, 608, 708, 808, 908, 909, 910, 1010}
Tempo com Dijkstra 0.0
Arestas do caminho com Dijkstra 19
Peso do caminho com Dijkstra 18

aStarManhattan (A*) com heurística de distância de Manhattan
Caminho com aStarManhattan (A*)
{101, 201, 301, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 508, 608, 708, 808, 908, 909, 910, 1010}
Tempo com aStarManhattan (A*) 0.0
Arestas do caminho com aStarManhattan (A*) 19
Peso do caminho com aStarManhattan (A*) 18

Exportando grafos
Grafo exportado como 1_graph_dijkstra_2023-11-27_16-15-51.dot
Grafo exportado como 1_graph_astar_manhattan_2023-11-27_16-15-51.dot

Convertendo dot para svg com Graphviz
Exportado para svg como 1_graph_dijkstra_2023-11-27_16-15-51.svg
Exportado para svg como 1_graph_astar_manhattan_2023-11-27_16-15-51.svg
Arquivo CSV gerado com sucesso: execution_data_2023-11-27_16-15-52.csv
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Para uma visualização do mapa gerado pela aplicação, bem como o seu menor caminho, é necessário que acesse o link (<https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline/>) e em seguida copie e cole os comandos dos arquivos gerados com extensão .dot conforme imagem abaixo (Figura 11):

Figura 11 - Resultado Experimental 1

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Cada nó do grafo gerado é identificado por um índice numérico único, uma etapa que Millington (2019) chama de Quantização e Localização. É possível observar que o caminho é iniciado no 101 (sendo o 0 o separador entre linha e coluna - 1 1) e termina, seguindo as linhas vermelhas no 1010 (original 10 10).

Vale ressaltar que caso seja executado outra vez o mesmo comando com os mesmos valores ou outros valores, existe a possibilidade de o layout do mapa ser completamente diferente do apresentado na figura acima (Figura 11), uma vez que ele é gerado randomicamente para só depois ser localizado o menor caminho conforme exemplo abaixo (Figura 12) onde foi utilizado o mesmo comando (lua54 .\main.lua) porém com valores iniciais, finais e quantidade de linhas e colunas diferentes (lua54 .\main.lua 10 10 false false true 1):

Figura 12 - Resultado Experimental 02

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Entendendo os Resultados Gerados

Depois de ver os caminhos, é interessante observar o arquivo gerado `execution_data_XXXXXX.csv`, nele estão os dados medidos na execução dos testes gerados.

Na primeira coluna está informando qual é o teste, na segunda e terceira coluna está informando o tempo de execução (em segundos) do algoritmo de Dijkstra e aStarManhattan.

Quarta e Quinta coluna estão sendo informados os preços dos caminhos encontrados e na sexta e sétima colunas as quantidade de arestas percorridas entre o caminho inicial e final.

Caso queira uma explicação mais visual dos dados obtidos, foi implementado uma função que pega esses valores e gera um gráfico para ser visualizado os resultados.

Para isso execute o comando no seu terminal (no diretório do projeto):

```
python '.\export_graphics.py'
```

Esse módulo utiliza a linguagem Python com as bibliotecas pandas, numpy e matplotlib para executar a análise dos gráficos a partir dos dados tabulados presentes no arquivo `execution_data_xxxx.csv` que contém informações das execuções e que é gerado automaticamente a cada execução do `main.lua`. Após isso ele irá percorrer o diretório atual em busca de todos arquivos com extensão `.csv` e vai gerar, para cada um deles 3 arquivos de gráficos chamados `execution_data_xxxx_num_arestas_barras.svg`, `execution_data_xxxx_peso_caminho_barras.svg` e `execution_data_xxxx_tempo_execucao_barras.svg` contendo os gráficos dos testes executados, tornando mais fácil a análise e compreensão de qual algoritmo obteve o melhor desempenho dado pela métrica de menor tempo de processamento (em segundos), além de permitir verificar os resultados obtidos para os parâmetros de caminho com o menor peso e caminho com a menor quantidade de arestas, visando verificar se os algoritmos estão implementados corretamente, como pode ser visto na figura 13.

Figura 13 - Gráficos

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

(OBS: Se estiver visualizando seus dados no VSCode, instale a extensão SVG Preview para uma melhor experiência)

2. Documentação do código fonte

a. Lista de dependências

Para que o projeto funcione de forma adequada é necessário a instalação de pacotes LUA na pasta C:\ conforme imagem abaixo, Figura 14.

Figura 14 - Dependências Lua

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

E inserção de C:\lua suas variáveis locais no sistema operacional do usuário, primeiro vai em variáveis de ambiente, Figura 15, segundo dê um duplo clique em Path, 3º vá até o final do arquivo e adicione o C:\lua e finalmente aperte o botão OK nas telas conforme passo-a-passo abaixo:

Figura 15 - Variáveis de Ambiente

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Instalar os pacotes:

python

matplotlib==3.4.3 (Não esqueça de rodar o terminal como Administrador!)

python -m pip install -U pip

python -m pip install -U matplotlib

pandas==1.3.3

python -m pip install -U pandas

numpy==1.21.2 ``bash

python -m pip install -U pandas

* **OPCIONAL:Graphviz**

<https://graphviz.org/download/>

b. Exemplo de comando para executar código

Como pode ser visto no item 1B, existe um comando que chama as bibliotecas do LUA e executa o projeto com a passagem de 6 valores como parâmetros conforme exemplo abaixo:

```
lua54 .\main.lua 10 10 true false true 10
```

Vale ressaltar que caso o usuário não entre com todos os 6 valores, o sistema tomará como ponto de início a primeira linha da primeira coluna e como ponto de final a última linha da última coluna. Pegando o exemplo informado acima, caso o usuário só estivesse digitado:

```
lua54 .\main.lua
```

O sistema iria, por padrão, criar uma matriz 8x8, definir que a posição 101 (linha 1, coluna 1) seria o ponto inicial e a posição 808 (linha 8, coluna 8) seria o ponto final, não colocará pesos nos caminhos (arestas), não criará obstáculos e executará 4 vezes.

Relatório sobre os resultados encontrados

Para a confecção do relatório, foi executado 10 testes, em uma matriz inicial de 10x10 modificando os parâmetros de entrada de true para false nas propriedades que adicionam início e final aleatório, peso entre as arestas e adição de obstáculos no trajeto a fim de testar todas as possíveis situações e mensurar o desempenho entre o Dijkstra e aStar Manhattan, em um total de 80 simulações, utilizando um computador com sistema operacional windows 10 Education 64 Bits, com um processador Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz, memória RAM de 16 GB a fim de padronizar as respostas obtidas.

Para conseguir medir o desempenho entre as execuções, foi levado em conta o tempo gasto para encontrar o menor caminho por ambos os casos (Dijkstra e aStar Manhattan), vale ressaltar que o script de geração de gráficos gera os dados em segundos.

1 - Resultado 10 Testes Sem Random, Sem Peso e Sem Obstáculo

Neste teste foi executado 10 testes em uma matriz 10x10 e finalizando em 100x100, sem escolher de forma aleatória o início e final do caminho (Posição de Início em 1x1 e Fim em 10x10), não foi adicionado pesos distintos as arestas (todos as arestas com peso 1) e não foi gerar nenhum obstáculo para os caminhos como pode ser visto na figura 16, abaixo.

Figura 16 - Caminho gerado dos experimentos

1

DIJKSTRA

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Figura 17 - Gráfico de Resultados experimento 1

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Em seguida, foi analisado os resultados obtidos pelos experimentos da bateria de testes 1 e, como pode ser visto na figura 17, da 10 execuções, o Algoritmo de Dijkstra se mostrou superior ao A* Manhattan em 8 vezes.

2 - Resultado 10 Testes Sem Random, Sem Peso e Com Obstáculo

Neste teste foi executado 10 testes em uma matriz 10x10 e finalizando em 100x100, sem escolher de forma aleatória o início e final do caminho (Posição de Início em 1x1 e Fim em 10x10), não foi adicionado pesos distintos as arestas (todas as arestas com peso 1) porém foi gerar obstáculo para os caminhos como pode ser visto na figura 18, abaixo.

Em seguida, foi analisado os resultados obtidos pelos experimentos da bateria de testes 2 e, como pode ser visto na figura 19, da 10 execuções, o Algoritmo de Dijkstra se mostrou superior ao A* Manhattan em apenas 1 vez.

Figura 18 - Caminho gerado dos experimentos 2

DIJKSTRA

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Figura 19 - Gráfico de Resultados experimento 2

Tempo de Execução dos Algoritmos

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

3 - Resultado 10 Testes Sem Random, Com Peso e Sem Obstáculo

Neste teste foi executado 10 testes em uma matriz 10x10 e finalizando em 100x100, sem escolher de forma aleatória o início e final do caminho (Posição de Início em 1x1 e Fim em 10x10), foi adicionado pesos distintos as arestas (arestas com pesos entre 1 a 9) e não foi gerado nenhum obstáculo para os caminhos como pode ser visto na figura 20, abaixo.

Em seguida, foi analisado os resultados obtidos pelos experimentos da bateria de testes 3 e, como pode ser visto na figura 21, das 10 execuções, o Algoritmo de Dijkstra se mostrou superior ao A* Manhattan em todas as 10 vezes.

Figura 20 - Caminho gerado dos experimentos 3

DIJKSTRA

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Figura 21 - Gráfico de Resultados experimento 3

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

4 - Resultado 10 Testes Sem Random, Com Peso e Com Obstáculo

Neste teste foi executado 10 testes em uma matriz 10x10 e finalizando em 100x100, sem escolher de forma aleatória o início e final do caminho (Posição de Início em 1x1 e Fim em 10x10), foi adicionado pesos distintos as arestas (arestas com pesos entre 1 a 9) e foi gerar obstáculo para os caminhos como pode ser visto na figura 22, abaixo.

Figura 22 - Caminho gerado dos experimentos 4

DIJKSTRA

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Em seguida, foi analisado os resultados obtidos pelos experimentos da bateria de testes 4 e, como pode ser visto na figura 23, das 10 execuções, o Algoritmo de Dijkstra se mostrou superior ao A* Manhattan em 9 vezes.

Figura 23 - Gráfico de Resultados experimento 4

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

5 - Resultado 10 Testes Com Random, Sem Peso e Sem Obstáculo

Neste teste foi executado 10 testes em uma matriz 10x10 e finalizando em 100x100, foi escolhido de forma aleatória o início e final do caminho (Posição de Início em 2x8 e Fim em 5x1 - Este valor é alterado em cada execução), não foi adicionado pesos distintos as arestas (todas as arestas com peso 1) e não foi gerar nenhum obstáculo para os caminhos como pode ser visto na figura 24, abaixo.

Em seguida, foi analisado os resultados obtidos pelos experimentos da bateria de testes 5 e, como pode ser visto na figura 25, da 10 execuções, o Algoritmo de Dijkstra se mostrou superior ao A* Manhattan em nenhuma da 10 vezes.

Figura 24 - Caminho gerado dos experimentos 5

DIJKSTRA

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Figura 25 - Gráfico de Resultados experimento 5

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

6 - Resultado 10 Testes Com Random, Sem Peso e Com Obstáculo

Neste teste foi executado 10 testes em uma matriz 10x10 e finalizando em 100x100, foi escolhido de forma aleatória o início e final do caminho (Posição de Início em 6x2 e Fim em 8x4 - Este valor é alterado em cada execução), não foi adicionado pesos distintos as arestas (todas as arestas com peso 1) e foi gerado obstáculo para os caminhos como pode ser visto na figura 26, abaixo.

Figura 26 - Caminho gerado dos experimentos 6

DIJKSTRA

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Em seguida, foi analisado os resultados obtidos pelos experimentos da bateria de testes 6 e, como pode ser visto na figura 27, das 10 execuções, o Algoritmo de Dijkstra se mostrou superior ao A* Manhattan em nenhuma das 10 vezes.

Figura 27 - Gráfico de Resultados experimento 6

Tempo de Execução dos Algoritmos

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

7 - Resultado 10 Testes Com Random, Com Peso e Sem Obstáculo

Neste teste foi executado 10 testes em uma matriz 10x10 e finalizando em 100x100, foi escolhido de forma aleatória o início e final do caminho (Posição de Início em 7x4 e Fim em 9x8 - Este valor é alterado em cada execução), foi adicionado pesos distintos as arestas (arestas com pesos entre 1 a 9) e não foi gerar nenhum obstáculo para os caminhos como pode ser visto na figura 28, abaixo.

Em seguida, foi analisado os resultados obtidos pelos experimentos da bateria de testes 7 e, como pode ser visto na figura 29, da 10 execuções, o Algoritmo de Dijkstra se mostrou superior ao A* Manhattan em 3 vezes.

Figura 28 - Caminho gerado dos experimentos 7

DIJKSTRA

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Figura 29 - Gráfico de Resultados experimento 7

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

8 - Resultado 10 Testes Com Random, Com Peso e Com Obstáculo

Neste teste foi executado 10 testes em uma matriz 10x10 e finalizando em 100x100, foi escolhido de forma aleatória o início e final do caminho (Posição de Início em 1x1 e Fim em 10x10 - Este valor é alterado em cada execução), foi adicionado pesos distintos as arestas (arestas com pesos entre 1 a 9) e foi gerar obstáculo para os caminhos como pode ser visto na figura 30, abaixo.

Figura 30 - Caminho gerado dos experimentos 8

DIJKSTRA

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Em seguida, foi analisado os resultados obtidos pelos experimentos da bateria de testes 8 e, como pode ser visto na figura 31, da 10 execuções, o Algoritmo de Dijkstra se mostrou superior ao A* Manhattan em 3 vezes.

Figura 31 - Gráfico de Resultados experimento 8

Tempo de Execução dos Algoritmos

Opções de execução: random=true, weigh=true, obstacle=true

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Considerações Finais

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que dentre os 8 possíveis cenários o A* Manhattan foi superior em 5 dos 8 casos sendo que em todos os 4 cenários onde era executado valores iniciais e finais de forma randômica, o A* foi superior ao Dijkstra em 100% dos casos, enquanto, em cenários onde os valores eram padronizados, isso é, posição inicial e final com base na primeira e última linha e coluna do tamanho da matriz, o Dijkstra foi superior em 80% dos casos perdendo apenas quando foi solicitado que fosse adicionado obstáculos no percurso indicando que o Dijkstra é superior ao A* quando o percurso é simples, porém, a partir do momento que o caminho que leva do ponto de origem ao destino se torna complexo, o A* se mostra superior.

Avaliação Analítica

O algoritmo de Dijkstra e o algoritmo A* são dois métodos amplamente utilizados em pathfinding (encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em um gráfico). Eles diferem principalmente em como determinam quais nós explorar durante a busca do caminho.

O algoritmo de Dijkstra explora todos os nós em ordem de menor custo acumulado desde o ponto de origem até o destino. Ele garante encontrar o caminho mais curto, porém, sua complexidade é maior, já que considera todos os nós possíveis.

Por outro lado, o algoritmo A* combina o custo atual do nó com uma heurística que estimula o custo restante até o destino. O A* prioriza nós que parecem estar mais próximos do destino. Isso pode levar a uma exploração mais eficiente do espaço de busca, especialmente em situações onde a heurística é relevante e bem aplicável ao problema.

A escolha entre Dijkstra e A* depende do contexto do problema, sendo que Dijkstra é mais apropriado quando a estrutura do gráfico é desconhecida, não há informações sobre o melhor caminho, ou quando o método não é confiável ou não está disponível. Embora garanta o caminho mais curto, pode ser computacionalmente custoso em gráficos extensos, Já A* é vantajoso em situações onde o método fornece uma boa estimativa do caminho restante. Em espaços de busca onde o método é preciso e os custos são razoáveis, o A* tende a encontrar o caminho mais rápido, pois foca em direção ao destino de forma mais eficiente do que o Dijkstra.

Em resumo, o Dijkstra é mais seguro para garantir a menor distância, mas pode ser computacionalmente mais caro, enquanto o A* é mais rápido em muitos casos, especialmente se o método fornecer uma boa orientação sobre o caminho a ser tomado. A escolha entre eles depende da estrutura do gráfico, da relevância e confiabilidade do método, bem como da necessidade de otimização de tempo ou de garantia de solução ótima.

Limitações do Trabalho

O desempenho do algoritmo de Dijkstra é criticamente afetado pelas estruturas de dados utilizadas para lista de descoberta de caminhos, entretanto LUA, a linguagem utilizada para implementação do algoritmo, possui somente uma única estrutura de dados chamado de TABLE ou tabela, devido a este fato, não foi possível implementar de forma a maximizar o desempenho do algoritmo de Dijkstra como se implementado em outras linguagens de programação como C++, ainda sim, mesmo sabendo de sua limitação, optou-se por continuar com a utilização da linguagem LUA uma vez que é, atualmente, uma das linguagens de programação mais utilizadas no cenários de desenvolvimento de jogos, e como este foi o cenário inicial do projeto - desenvolver um algoritmo que escolhesse o menor caminho em um jogo onde as movimentações do personagem de seu ponto de início até o final da fase, só pode ocorrer em sentidos horizontais e verticais - não houve a

necessidade de mudança de
linguagem.(MILLINGTON, 2019, pg. 211 na seção “4.2.4 DATA STRUCTURES AND INTERFACES”)

Referência Bibliográfica

Graph-notes/Algorithms/dijkstra.md at master · kjsce-codecell/Graph-notes. Disponível em:
<<https://github.com/kjsce-codecell/Graph-notes/blob/master/Algorithms/dijkstra.md>>. Acesso em: 27 nov.
2023.

SKIENA, S. S. The Algorithm Design Manual. Cham: Springer International Publishing, 2020.

MILLINGTON, I. AI for Games, Third Edition. [s.l.] CRC Press, 2019.